

Artigo

“Formação de diretores escolares no Brasil: um estudo comparativo entre dois programas propostos pelo Ministério da Educação (MEC)”

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19423304>

Eliane Cristina Brasileiro Casarin
<https://orcid.org/0009-0007-9415-317X>

Fabiana Regina Campos Pereira
<https://orcid.org/0009-0004-4002-1540>

Darlan Marcelo Delgado
<https://orcid.org/0000-0003-3177-2364>

Michel Mott Machado
<https://orcid.org/0000-0002-3444-8271>

Resumo

Este artigo tem como objetivo realizar um estudo comparativo de dois programas ofertados pelo Ministério da Educação (MEC) para auxiliar na formação de diretores escolares: o “Programa Escola de Gestores”, que ocorreu de 2005 a 2014, e o novo “Curso de Aperfeiçoamento em Mentoria de Diretores Escolares” (Proditec), lançado em 2025. A formação de diretores escolares constitui-se como um dos eixos estratégicos das políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade da educação brasileira. O objetivo geral é identificar avanços, permanências e alterações na política de formação de diretores escolares promovida no Brasil, analisando como as experiências passadas podem contribuir para uma formação mais efetiva. A abordagem metodológica é de caráter qualitativo, por meio de análise documental das propostas formativas de ambos os programas. Como referencial teórico, utiliza-se a análise de Brooke e Rezende (2020) acerca dos dilemas da gestão escolar, que criticam a dicotomia entre as dimensões técnica e política na formação de gestores. Os resultados apontam que o “Escola de Gestores”, apesar de ter sido uma política nacional ampla e focada na gestão democrática, foi criticado por seu excesso de teorização e distanciamento da prática cotidiana. Em contraste, o curso do Proditec representa uma inflexão, ao adotar a mentoria entre pares e a resolução de problemas como eixos centrais. Esta nova proposta valoriza a cultura colaborativa e a aplicabilidade do conhecimento, buscando superar as lacunas identificadas no programa anterior. Nas considerações finais, conclui-se que a política de formação de diretores escolares no Brasil está em um processo de continuidade e inovação. A continuidade reside na manutenção da formação de gestores como uma agenda prioritária, enquanto a inovação está na mudança metodológica para um modelo mais prático e colaborativo. Entretanto, desafios estruturais permanecem, como a necessidade de articulação entre políticas nacionais e locais, a sustentabilidade financeira e a avaliação sistemática dos impactos dos programas na prática escolar para que sejam efetivos.

Palavras-chave: Gestão democrática. Formação continuada. Formação de diretores escolares. Política Educacional. Gestão Escolar.

Abstract

This article aims to conduct a comparative study of two programs offered by the Brazilian Ministry of Education (MEC) to assist in the training of school principals: the "School of Managers Program," which ran from 2005 to 2014, and the new "School Principal Mentoring Improvement Course" (Proditec), launched in 2025. The school principals training constitutes one of the strategic axes of public policies aimed at improving the quality of Brazilian education. The overall objective is to identify advances, continuities, and changes in the school principal training policy promoted in Brazil, analyzing how past experiences can contribute to more effective training. The methodological approach is qualitative, through documentary analysis of the training proposals of both programs. As a theoretical framework, we use Brooke and Rezende's (2020) analysis of the dilemmas of school management, which criticize the dichotomy between the technical and political dimensions of principal training. The results indicate that the "School for Managers," despite having been a broad national policy focused on democratic management, was criticized for its excessive theorizing and distance from everyday practice. In contrast, the Proditec course represents a shift, adopting peer mentoring and problem-solving as its central themes. This new proposal emphasizes a collaborative culture and the applicability of knowledge, seeking to overcome the gaps identified in the previous program. The final considerations conclude that the school principal training policy in Brazil is undergoing a process of continuity and innovation. Continuity lies in maintaining manager training as a priority agenda, while innovation lies in the methodological shift toward a more practical and collaborative model. However, structural challenges remain, such as the need for coordination between national and local policies, financial sustainability, and systematic evaluation of the programs' impacts on school practice for them to be effective..

Key-words: Democratic management. Continuing education. Training of school principals. Education Policy. School Management.

1 Introdução

A formação dos profissionais da educação, especialmente da gestão escolar¹, é um tema recorrente e estratégico para a melhoria da qualidade educacional. Ao considerar a escola como instituição organizacional, torna-se essencial observar atentamente a formação da gestão escolar, pois é por meio de suas ações que se estruturam objetivos, planos e metas voltados à promoção da aprendizagem e ao alcance de bons resultados.

O papel dos gestores escolares é fundamental para o êxito das instituições de ensino. Para Wittmann e Gracindo (2001, apud ALVES; BISPO, 2022), a formação da direção escolar deve contemplar uma base sólida em educação, uma preparação técnica específica em gestão educacional e processos contínuos de aperfeiçoamento que integrem teoria, prática e desenvolvimento pessoal e institucional. Abrucio (2010) reforça essa perspectiva ao destacar que a liderança escolar não decorre de um dom natural, mas de uma formação consistente, e observa que diretores e diretoras com formação inicial insuficiente costumam estar à frente de escolas com piores resultados.

A literatura mostra que, além de identificar correlações entre gestão escolar e desempenho do corpo discente, é essencial compreender como se constitui a prática gestora que promove melhores resultados (ABRUCIO, 2010). Essa reflexão ganha força no movimento descrito por Lück (2000), que aponta a transição de um modelo de administração centralizado para resultados. Nessa perspectiva, a

¹ Ao longo deste artigo, a expressão gestão escolar será utilizada para fazer referência aos diretores e diretoras de escola. Do mesmo modo, sempre que empregarmos o termo diretor(es), no singular ou no plural, este se refere indistintamente a ambos os gêneros, sem qualquer preferência ou discriminação.

direção da escola deve articular competências e liderar processos coletivos de aprendizagem organizacional.

Araújo (2018) evidencia que as atribuições da direção superam a preparação oferecida pela formação inicial docente, apontando a ausência de políticas sistemáticas de capacitação. Essa constatação converge com Lück (2000), que entende a gestão como um processo que demanda competências continuamente desenvolvidas, e com Libâneo (2015), que critica a tendência histórica de restringir o papel da direção ao campo administrativo. Também se aproxima de Brooke e Rezende (2020), que associam o desempenho escolar diretamente à capacidade de liderança e mediação da direção.

A insuficiência de políticas formativas não é recente: já na década de 1960, Anísio Teixeira alertava para a falta de preparo adequado dos administradores escolares em um cenário de crescente complexidade. Machado (2000), por sua vez, enfatiza a necessidade de programas de formação continuada e em serviço, enquanto Araújo (2018) e Abrucio (2010) reforçam que a qualidade da gestão escolar depende de diretores e diretoras bem preparados apoiados por políticas consistentes. Essas análises, ao serem articuladas, evidenciam a urgência de investimentos em formação de gestores, também indispensáveis na Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

No âmbito da EPT, a direção escolar assume contornos ainda mais complexos, pois envolve conciliar os resultados da aprendizagem com as demandas do setor produtivo, do mercado de trabalho com a função sociopolítica da escola. Essa realidade requer múltiplas competências e um equilíbrio entre dimensões pedagógicas, administrativas e financeiras, em sintonia com a comunidade escolar e com as diretrizes dos sistemas educacionais. Assim, os diretores escolares precisam estar atentos não apenas às normas internas de suas instituições, mas também às diretrizes dos respectivos sistemas de ensino, de modo a assegurar o alinhamento entre as práticas escolares, as políticas públicas e as necessidades da comunidade.

Nesse contexto, torna-se relevante analisar e comparar as propostas de cursos oferecidos pelo Ministério da Educação (MEC) para ajudar a formação dos gestores escolares. Este artigo, então, buscará fazer a comparação de dois cursos específicos: “Escolas de Gestores”, que ocorreu de 2005 a 2014 e o novo programa lançado em 2025, através do Programa de Formação Continuada para Diretores e Técnicos das Secretarias de Educação (Proditec), o curso de Aperfeiçoamento em Mentoria de Diretores Escolares. O objetivo, por meio da análise documental das propostas dos cursos, será identificar as permanências, mudanças e possíveis inovações que indiquem o direcionamento atual das políticas de desenvolvimento de gestores escolares.

2 Objetivo

Este artigo tem como objetivo comparar dois programas de formação de diretores escolares ofertados pelo Ministério da Educação, com uma década de intervalo entre eles, identificando permanências, mudanças e inovações que revelem o direcionamento das políticas de desenvolvimento de gestores escolares. Busca-se contribuir para o fortalecimento da gestão educacional por meio de uma reflexão crítica sobre essas propostas.

3 Referencial Teórico

A educação, enquanto prática contextualizada, manifesta-se de modo diverso em diferentes instituições e segmentos, exigindo análises que, além de críticas, sejam também promotoras de transformação. Nesse cenário, a gestão escolar articula dimensões pedagógicas, administrativas e políticas, assumindo papel central na mediação entre diretrizes do sistema educacional e demandas da comunidade.

Historicamente, como lembra Lück (2006, p.35), “o bom diretor era o que cumpria essas obrigações plena e zelosamente, de modo a garantir que a escola não fugisse ao estabelecido em âmbito central ou em nível hierárquico superior”, expressão do caráter burocrático da administração escolar durante a ditadura militar. Com a redemocratização, o termo administração foi substituído por gestão, simbolizando a busca por práticas participativas e democráticas (VIEIRA; VIDAL, 2014).

A literatura educacional revela diferentes compreensões sobre o papel do diretor. Libâneo (2015) observa que a gestão escolar se encontra permanentemente tensionada entre demandas técnico-administrativas e pedagógicas, o que reforça a necessidade de formar gestores capazes de transitar entre essas dimensões sem perder de vista a centralidade da aprendizagem e os princípios democráticos.

O autor conceitua a gestão como um processo intencional e sistemático de tomada de decisões e de direção, no qual se mobilizam meios e procedimentos técnicos, mas que adquire diferentes significados conforme os objetivos da educação em relação à sociedade e à formação dos alunos (LIBÂNEO, 2015). Mizukami (1986, p. 21) complementa lembrando que “a prática pedagógica não se dá no vazio: ela traduz opções filosóficas e políticas que se expressam no cotidiano escolar”. Outros autores reforçam essa perspectiva: Lück (2000) enfatiza a função de liderança pedagógica; Libâneo (2015) ressalta a articulação entre dimensões administrativas e políticas; e Abrucio (2010) associa a qualidade da gestão escolar à melhoria dos resultados, sobretudo em contextos de vulnerabilidade social.

Em contraposição, Paro (2011) sustenta que o cargo de diretor não demanda formação específica, já que suas funções seriam essencialmente educativas e poderiam ser aprendidas no cotidiano. Nesse sentido, cursos voltados exclusivamente à gestão seriam apenas expressão do tecnicismo derivado do modelo empresarial capitalista, com pouca contribuição para uma escola democrática.

No âmbito das políticas públicas de educação, destacam-se três iniciativas em nível nacional. O Progestão, lançado em 2001 pelo CONSED, priorizou a liderança democrática e a resolução de problemas cotidianos, formando mais de 128 mil gestores (SANTOS; BEZERRA, 2015). Posteriormente, o Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública (2006–2014) buscou reforçar a gestão democrática, mas, segundo Brooke e Rezende (2020, p. 249-250), mostrou-se “desfocado por se concentrar na conscientização política do gestor e, por consequência, sacrificar a formação de habilidades técnicas”. Esse desequilíbrio se refletiu na baixa taxa de conclusão: apenas 53% dos 36.443 participantes finalizaram o curso (SOTTANI et al., 2018).

Brooke e Rezende (2020) argumentam que reduzir a formação de diretores a uma dicotomia entre técnico e político é um equívoco. Para eles, a dimensão

técnica não se opõe à política, mas deve ser integrada a ela de forma complementar. Uma formação consistente deve, portanto, contemplar tanto reflexões sociopolíticas sobre o papel da escola na redução das desigualdades quanto habilidades técnicas indispensáveis à prática cotidiana, como liderança, gestão de pessoas e uso de dados para a tomada de decisões. Os autores ainda alertam que a resistência acadêmica a modelos classificados como “gerencialistas” acaba por inviabilizar a incorporação de instrumentos valiosos de gestão pública, como planejamento estratégico e liderança por resultados, mantendo os diretores dependentes do improviso (BROOKE; REZENDE, 2020).

Diante desse histórico, o MEC retomou em 2025 a agenda de formação com o Curso de Aperfeiçoamento em Mentoria de Diretores Escolares, no âmbito do Prodetec. Esta iniciativa busca corrigir as lacunas das experiências anteriores, propondo uma formação que integre dimensões técnicas e políticas.

Assim, este artigo se propõe a comparar a experiência da Escola de Gestores com a nova proposta de Mentoria de Diretores Escolares, identificando permanências, mudanças e possíveis inovações, tendo como referência teórica central as críticas de Brooke e Rezende (2020).

4 Método

O presente artigo adota uma abordagem metodológica qualitativa, de caráter documental e comparativo, ao buscar compreender os significados e as concepções que fundamentam os programas de formação ofertados pelo Ministério da Educação (MEC): a Escola de Gestores da Educação Básica Pública (2005–2014) e o Curso de Aperfeiçoamento em Mentoria de Diretores Escolares (a partir de 2025), no âmbito do Programa de Formação Continuada para Diretores Escolares e Técnicos das Secretarias de Educação (Prodetec). O objetivo é analisar de que modo esses documentos expressam concepções de gestão, poder e democracia na escola, além de refletir sobre como instrumentalizam os participantes para o exercício da gestão escolar.

A pesquisa qualitativa, segundo Sampieri, Collado e Lucio (2013), busca compreender a realidade social em sua profundidade, privilegiando processos, experiências e significados. No que se refere ao caráter documental, Cellard (2008) destaca que os documentos permitem materializar concepções e ideologias de forma contextualizada, revelando tanto interesses implícitos quanto declarados.

A análise documental concentrou-se em documentos oficiais produzidos pelo MEC, de natureza normativa e orientadora dos programas investigados, buscando identificar objetivos, fundamentos, estrutura curricular, metodologias e público-alvo de cada proposta. A partir dessa sistematização, foi possível comparar categorias temáticas, destacando permanências, mudanças e inovações. O estudo comparativo, por sua vez, visou identificar semelhanças e diferenças entre os dois programas, evidenciando tendências e especificidades.

O levantamento e a seleção dos documentos foram realizados por meio de consulta aos portais oficiais do MEC, organizados de forma cronológica para subsidiar a análise. Complementarmente, procedeu-se ao estudo da obra de Brooke e Rezende (2020), dedicada ao Programa Escola de Gestores, de modo a estabelecer paralelos, identificar continuidades e rupturas e compreender os impactos na formação de diretores em diferentes contextos históricos.

5 Resultados e Discussão

Na obra *Os dilemas da gestão escolar*, Brooke e Rezende (2020) apresentam uma análise crítica do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública (2006-2016). Embora seus objetivos declarados fossem relevantes, sobretudo a promoção da gestão democrática e participativa, a concepção e a execução do programa se tornaram alvo de críticas significativas.

5.1. Programa Escola de Gestores

O Programa foi concebido como uma iniciativa do MEC para qualificar diretores escolares. Entre os aspectos positivos destacam-se:

- Gestão democrática e colegiada, com ênfase na participação da comunidade escolar e na formação cidadã dos estudantes.
- Formação continuada voltada ao exercício da liderança e da mediação.
- Uso de diagnósticos institucionais, como os Indicadores da Qualidade na Educação (Indique), integrados a projetos aplicativos que relacionavam teoria e prática.

Contudo, os autores ressaltam limitações relevantes:

- Excesso de teorização e viés ideológico, com forte oposição a modelos gerencialistas, o que resultou em uma formação distante das práticas de gestão.
- Enfoque desproporcional na conscientização política, em detrimento de critérios objetivos para a melhoria da aprendizagem.
- Anacronismo teórico, mais voltado a críticas ao modelo tecnoburocrático do passado do que às demandas contemporâneas.
- Fragilidades de execução, incluindo carência de infraestrutura tecnológica, baixa interação dos cursistas e pouco aproveitamento das leituras propostas.

5.2. Curso de Mentoria de Diretores Escolares (2025)

Em contraste, o Curso de Mentoria de Diretores Escolares, lançado em 2025 no âmbito do Proditec, surge com foco declarado na resolubilidade das questões cotidianas da gestão. O curso apresenta:

- 210 horas de carga horária, distribuídas em 20 semanas, em modalidade totalmente a distância pelo Avamec, combinando atividades síncronas e assíncronas.
- Público-alvo: diretores escolares e técnicos das secretarias de educação, totalizando mais de 13 mil participantes no segundo semestre de 2025.
- Parcerias: participação de 34 universidades federais, com financiamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e gestão da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação.
- Conteúdos temáticos: princípios e práticas de mentoria, cultura colaborativa, liderança e comunicação, gestão democrática e Projeto Político Pedagógico, planejamento de recursos, avaliação educacional, relações interpessoais e enfrentamento da violência escolar.

Até o encerramento desta pesquisa (setembro de 2025), não foram localizados documentos públicos que detalhem a ementa completa por módulos, o cronograma ou resultados já avaliados. Entretanto, as informações oficiais

permitem identificar uma orientação distinta daquela do programa Escola de Gestores.

5.3. Discussão comparativa

O novo curso representa uma inflexão nas políticas de formação: enquanto o Escola de Gestores privilegiava uma formação acadêmica e politizada, o Curso de Mentoria valoriza a troca entre pares e a aplicabilidade prática. A institucionalização da mentoria como política formativa contínua sugere uma tentativa de superar o distanciamento entre teoria e prática apontado nas críticas anteriores.

Em comparação com outros modelos, como o Progestão/2001, observa-se também uma inovação metodológica: não apenas definir competências a serem adquiridas, mas criar condições para que essas competências sejam construídas coletivamente. Assim, supõe-se que a principal mudança consiste na transição de modelos centrados em referenciais teóricos para uma formação baseada em colaboração, resolubilidade e cultura de melhoria contínua, conforme a Tabela 1, a qual apresenta um comparativo entre os programas para a formação de diretores escolares:

Tabela 1 Comparativo entre programas de formação de diretores escolares

Aspectos	Escola de Gestores (2006–2014)	Curso de Mentoria – Proditec (2025)
Foco / abordagem	Formação lato sensu; abordagem teórica e politizada; ênfase na conscientização do gestor.	Resolução de problemas cotidianos; mentoria entre pares; ação-reflexão-ação; totalmente EaD.
Objetivos centrais	Qualificar processos de gestão e reforçar papel político da escola.	Fortalecer liderança pedagógica, administrativa e colaborativa; valorizar a troca entre pares.
Público-alvo	Diretores da educação básica pública.	Diretores escolares e técnicos das secretarias de educação.
Carga horária / formato	Piloto: 100 h (híbrido). Nacional: 400 h (lato sensu, EaD com polos).	210 h, 20 semanas; EaD via Avamec, com aulas síncronas e assíncronas.
Temas principais	Gestão democrática; papel político da escola; diagnósticos escolares; enfoque sociológico.	Mentoria; cultura colaborativa; liderança e comunicação; PPP; planejamento e recursos; avaliação educacional; enfrentamento da violência escolar.

Críticas / limites	Distanciamento da prática; viés ideológico; falhas tecnológicas e metodológicas.	Sem avaliações disponíveis até set. 2025; falta de ementa pública detalhada.
Inovação	Primeira política nacional ampla para formação de diretores.	Institucionalização da mentoria como política formativa contínua; cultura de troca entre pares.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Brooke e Rezende (2020), documentos do MEC (2006–2014; 2025) e Undime (2025).

Para compreender os impactos das políticas de formação, é fundamental analisar também o perfil dos diretores escolares no Brasil, considerando escolaridade, gênero e trajetória formativa. Os dados evidenciam mudanças significativas nas últimas décadas, sobretudo a feminização do cargo, a elevação da escolaridade e a permanência de lacunas formativas.

Em 2004, havia cerca de 139 mil diretores; em 2019, esse número subiu para 161 mil; e o Censo Escolar de 2024 aponta 163.987 diretores em 179.200 escolas da educação básica. Observa-se a predominância feminina na função, fortemente associada à tradição da Pedagogia como principal curso de origem (INSTITUTO PAULO MONTENEGRO, 2009).

No campo da escolaridade, a LDB (Lei nº 9.394/1996) estabelece que a formação dos profissionais da educação básica, incluindo diretores, deve ocorrer em cursos de graduação como a Pedagogia, com habilitações em gestão e áreas correlatas ou em cursos de pós-graduação, assegurada uma base comum nacional. No entanto, como observam Brooke e Rezende (2020), a graduação em Pedagogia não cobre de forma adequada as atribuições complexas da direção escolar.

De todo modo, observa-se que houve avanços; em 2004, 70% dos diretores tinham curso superior, mas apenas 23% possuíam pós-graduação. Em 2019, apenas 10% haviam concluído pós-graduação voltada à gestão escolar. Em 2024, os dados do Censo indicam que 91,4% possuem ensino superior, mas somente 22,6% realizaram formação continuada em gestão escolar, com carga mínima de 80 horas. Tal situação sugere a expectativa de que esses profissionais complementem sua formação por meio de cursos de curta duração, como o Proditec/Mentoria (2025), mas também suscita questionamentos quanto à real eficácia dessas iniciativas para suprir lacunas herdadas da graduação.

Em síntese, embora os indicadores revelem avanços na escolaridade e no acesso à pós-graduação, persiste um descompasso entre exigência legal, formação efetiva e prática profissional. A fragmentação da formação em gestão escolar evidencia a necessidade de políticas mais integradas, capazes de articular graduação, pós-graduação e programas de formação continuada, assegurando maior consistência no preparo dos gestores escolares.

6 Considerações finais

Este artigo propôs-se a realizar um estudo comparativo entre dois programas de formação de diretores escolares ofertados pelo Ministério da Educação (MEC): o "Programa Escola de Gestores" (2006-2014) e o "Curso de Aperfeiçoamento em Mentoria de Diretores Escolares" do Proditec (lançado em 2025). O objetivo de

identificar permanências, mudanças e inovações nas políticas de desenvolvimento de gestores foi alcançado por meio da análise documental das propostas formativas, tendo como principal referencial teórico a análise de Brooke e Rezende (2020) sobre os dilemas da gestão escolar.

No campo das políticas públicas, destaca-se o Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei nº 13.005/2014 e prorrogado até 2025 pela Lei nº 14.934/2024, que enfatiza a gestão democrática e a formação de diretores, especialmente por meio da Meta 19. Em 2024, o Governo Federal encaminhou ao Congresso o Projeto de Lei nº 2.614, propondo o novo PNE (2024-2034), elaborado com ampla participação social. A proposta reforça e amplia estratégias voltadas à gestão democrática (Meta 17), prevendo tanto a seleção de diretores com base em critérios técnicos e consulta à comunidade escolar quanto a instituição de uma política nacional de desenvolvimento para a gestão escolar, em consonância com a necessidade de referenciais claros de competências para os gestores.

A principal constatação é que a política de formação de diretores no Brasil se encontra em um processo de continuidade e inovação. A continuidade manifesta-se na permanência da formação de gestores como um eixo estratégico das políticas públicas para a melhoria da qualidade da educação, consolidando uma agenda iniciada por programas anteriores. A inovação, por sua vez, é evidenciada pela mudança de abordagem do novo curso do Prodetec. Enquanto o "Escola de Gestores" foi criticado por seu distanciamento da prática, com um viés excessivamente teórico e politizado que resultou em baixas taxas de conclusão, o Curso de Mentoria surge com um foco declarado na resolubilidade das questões cotidianas e na troca de experiências entre pares.

A análise comparativa revela uma inflexão significativa: a transição de um modelo de formação acadêmica para um modelo baseado na colaboração e na aplicabilidade prática. A institucionalização da mentoria como política formativa é a principal inovação, pois busca superar a dicotomia entre as dimensões técnica e política, promovendo o desenvolvimento de competências de forma coletiva e contextualizada. Essa nova abordagem parece responder diretamente às críticas feitas às experiências anteriores, que, segundo Brooke e Rezende (2020), sacrificavam o desenvolvimento de habilidades técnicas em favor de uma conscientização política.

No entanto, o estudo também aponta desafios persistentes. Embora os dados do Censo Escolar de 2024 indiquem avanços na escolaridade dos diretores, com 91,4% possuindo ensino superior, apenas 22,6% realizaram formação continuada específica em gestão escolar. Isso evidencia um descompasso entre a formação inicial, as exigências legais e a prática profissional, reforçando a necessidade de programas contínuos e eficazes. Além disso, uma limitação desta pesquisa foi a ausência de documentos públicos com a ementa detalhada ou avaliações de impacto do novo Curso de Mentoria, visto que sua implementação é recente.

Conclui-se, portanto, que a nova política do MEC representa um avanço promissor ao valorizar a prática e a colaboração. Contudo, sua efetividade dependerá da superação de desafios estruturais, como a necessária articulação entre as políticas nacionais e locais, a garantia de sustentabilidade financeira e, fundamentalmente, a implementação de processos de avaliação de impacto que verifiquem como a formação se traduz em melhorias na gestão e na aprendizagem dos estudantes. Sugere-se, para futuras pesquisas, a análise dos resultados e da

percepção dos participantes do curso do Prodithec, a fim de avaliar sua real contribuição para o fortalecimento da gestão escolar no Brasil.

Referências

ABRUCIO, F. L. Gestão escolar e qualidade da educação: um estudo sobre dez escolas paulistas. **Estudos & Pesquisas Educacionais**, Fundação Victor Civita, 2010. p. 241-274. Disponível em: https://pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/arquivos/abrucio_-_gestao_escolar_e_qualidade_da_educacao_um_estudo_sobre_dez_escolas_paulistas.pdf. Acesso em: 16 set. 2025.

ALVES, T. L. de L.; BISPO, M. de S. Formação de gestores públicos escolares à luz da reflexividade prática. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 56, n. 2, p. 226-247, mar./abr. 2022.

ARAUJO, E. S. A formação do diretor de escola: limites e possibilidades na conjuntura da política educacional atual. **Revista Triângulo**, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 87–101, 2018. DOI: 10.18554/rt.v0i0.2685.

BRASIL. Ministério da Educação. **Escola de Gestores da Educação Básica Pública** (2005–2014). Brasília: MEC, 2009. Disponível em: https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=879-diretrizes-n-pdf&Itemid=30192 . Acesso em: 15 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Curso de aperfeiçoamento em mentoria de diretores escolares – Prodithec**. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/prodithec/curso-de-aperfeicoamento-em-mentoria-de-diretores-escolares>. Acesso em: 15 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Plano Nacional de Educação – PNE**. Brasília, [2025]. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/pne>. Acesso em: 16 set. 2025.

BROOKE, N.; REZENDE, W. S. **Os dilemas da gestão escolar**. Belo Horizonte: Editora Fino Traço, 2020.

CELLARD, A. A análise documental. In: POUPART, Jean et al. **A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos**. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 295–316.

LIBÂNEO, J. C. **Organização e gestão da escola: teoria e prática**. 6. ed. Goiânia: Alternativa, 2015.

LÜCK, H. Perspectivas da gestão escolar e implicações quanto à formação de seus gestores. **Em Aberto**, Brasília, v. 17, n. 72, p. 11-33, fev./jun. 2000. Disponível em: <https://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/2634/2372>. Acesso em: 16 set 2025.

LÜCK, H. **Concepções e processos democráticos de gestão educacional**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. (Cadernos de Gestão).

MACHADO, M. A. de M. Desafios a serem enfrentados na capacitação de gestores escolares. **Em Aberto**, Brasília, v. 17, n. 72, p. 97-112, fev./jun. 2000.

MIZUKAMI, M. da G. N. **Ensino**: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986.

PARO, V. H. **Diretor escolar: educador ou gerente?** 2. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. del P. B. **Metodologia de pesquisa**. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

SANTOS, I. de L.; BEZERRA, A. C. **Formação de gestores escolares: o Progestão em foco**. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2015.

SOTTANI, N. B. B., MARIANO, S. R. H., MORAES, J., & DIAS, B. F. (2018). Políticas públicas de formação de diretores de escolas públicas no Brasil: uma análise do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica (PNEGEB). **Arquivos Analíticos De Políticas Educativas**, 26, 153. <https://doi.org/10.14507/epaa.26.3787>

UNDIME. **MEC abre inscrições para curso de mentoria a diretores escolares**. Brasília, 21 maio 2025. Disponível em: <https://undime.org.br/noticia/21-05-2025-08-49-mec-abre-inscricoes-para-curso-de-mentoria-a-diretores-escolares>. Acesso em: 15 set. 2025.

VIEIRA, S. L.; VIDAL, E. M. Perfil e Formação de Gestores Escolares no Brasil. **Dialogia**, São Paulo, n. 19, p. 47-66, jan./jun. 2014.